

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA ZAMONAVIY DALILLARGA ASOSLANGAN TADQIQOTLAR ASOSIDAGI OZIQ-OVQAT BIOTEXNOLOGIYASI

¹Avalboyev Quvondiq Xudoyqul o‘g‘li

²Mamatkulova Iroda Ergashevna

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
avalboyevquvondiq@gmail.com

Annotatsiya: Iqlim o‘zgarishi sharoitida oziq-ovqat biotexnologiyasining dolzarb masalasi shundan iboratki, anomal ob-havo, yog‘ingarchilik yoki vegetatsiya davrining juda erta boshlanishi oziq-ovqat qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining virusli kasalliklar, zararkunanda hashorotlar, bahorning issiq kelishi tufayli mevali daraxtlar gullari qurib qolishi va mahsuldorlikning kamayishiga yoki va ba‘zi bir mevali daraxtlarning kam umr ko‘rishi va boshqa masalalar oziq-ovqat biotexnologiyasining zamonaviy dalillarga asoslangan tadqiqotlar va yangicha tadqiqotlarga ehtiyoj sezadi.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat biotexnologiyasi, tadqiqot, in vitro, nav, mahsulot.

Hozirgi vaqtda yer yuzi anomal issiq qurg‘oqchilik va kuchli yog‘ingarchilik davrida va shu bilan birgalikda dunyo aholisi soni keskin o‘sib bormoqda, bu esa oziq-ovqat taqchilligiga sabab bo‘lmoqda. Aholini tez sifatli oziq –ovqat bilan ta‘minlash oziq-ovqat Biotexnologiyasi sohasidagi zamonaviy tadqiqotlarga tayanadi. Bunday tadqiqotlardan biri qishloq xo‘jaligi o‘simliklarini in vitro sharoitda ko‘paytirish [1].

In vitro sharoitida ko‘paytirish ko‘p sonli ko‘chat olishda eng samarali usul bo‘lib, qolaversa zararkunanda hasharotlar, kasalliklarga chidamli va alohida sifatga ega navlarni yaratish imkoniyatini beradi. Izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, hujayradan ko‘paytirish ikkilamchi kurtak rivojini jadallashtirish imkonini beradi. [2.8] An‘anaviy seleksiya uslublaridan foydalanib, mevali daraxt navlarini takomillashtirish masalasi juda uzoq muddat talab qiluvchi murakkab jarayon hisoblanadi. Shu sababli, in vitro sharoitida patogensiz ekish materialini ko‘p miqdorda va qisqa muddatda hosil bo‘ladi. Bunda birinchi navbatda ozuqa muhiti tayyorlanadi. Bu MS ozuqa muhitidir. Ozuqa muhit tarkibi har bir o‘simlikning fiziologik holatidan kelib chiqib tayyorlanadi, masalan Yong‘oq navlari uchun

Kaliy yodid (KI), Uzum navlari esa glyukozaga ko‘proq ehtiyoj sezadi.[3] Ekishga kerakli bo‘lgan o‘simlik kurtaklari saralanib, tayyorlab kesib olinadi va ular bir necha bosqichda sterillash jarayonidan o‘tkaziladi. Agar bu jarayon o‘z meyorida bajarilmasa o‘simlikka zamburug‘ va zararli kasalliklar o‘rnashib uning nobud bo‘lishiga sababchi bo‘ladi. O‘simlik kurtaklarini ekish jarayoni maxsus steril, bokslar ichida amalga oshiriladi.[4] Ekplantlar 7-8-kundan so‘ng kallus to‘qimalari hosil bo‘ladi, kalluslar endi ildizlatuvchi ozuqa muhitiga o‘tkaziladi (morfogenez).

O‘simlik hujayrasidagi totipotentlik xususiyati tufayli kalluslar ildiz barg va poya hosil bo‘ladi (organogenez) endi eksplant issiqxonalariga ekish uchun yoboriladi va 6 oydan so‘ng mevali daraxt ko‘chati tayyor bo‘ladi an’anaviy seleksiyada esa bitta ko‘chat uchun 2-3-yil vaqt kerak bo‘ladi va bu ikki usul yordamida olingan mahsulotlarda farq seziladi in vitro sharoitda olindan mevali daraxt mevasi mexanik ta’sirlarga chidamli ya’ni novdada mustahkam turadi, genetik gomogen, daraxt ko‘proq umr ko‘radi va mevali daraxtni istalgan vaqtda yil 12 oy ko‘paytirish mumkin. Bunday qulayliklar oziq –ovqat sanoatida mahsulot uzluksiz ta’minlanishiga sabab bo‘ladi.[5]

Fransiya va Italiya olimlarining Raundap gerbitsidi bilan ishlov berilgan GMO makkajo‘xorisi ikki yil davomida kalamushlarga berib boqilganda ularning salomatligida o‘zgarishlar ro‘y bergan. GMO va gerbitsid ular organizmidagi jinsiy gormonlar muvozanatini izdan chiqarib, jigarida esa dimlanish va nekrozni yuzaga keltirganligi optik va elektron mikroskoplar yordamida aniqlangan. Bundan ko‘rinib turibdiki oziq-ovqat texnologiyasida ikki yo‘nalish ya’ni in vitro sharoitda yetishtirib olingan oziq-ovqat va genetik modifikatsiya qilingan oziq-ovqat mahsulotlari mavjud. GMO mahsulotlari zararli ta’siri haqida ya’na ko‘plab misollar keltirish mumkin ba’zi bir mamlakatlarda esa bu mahsulotlarda mutloq cheklov qo‘yilgan. In vitro sharoitda olingan genetik gomogen oziq-ovqat mahsulotlari esa xavfsizligicha qolaveradi.[6.7]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Biotexnologiyaning Ekologik asoslari”- Q.Q.Qochqarov, F.M.Tuxtaboyeva Toshkent-2016, nashriyot – “Fan va texnologiya” ISBN -978-9943-4679-7-2
2. “Qishloq xo‘jalik Biotexnologiyasi”-R.Artikova, S.Murodova. Toshkent-2010, nashriyot-“Fan va texnologiya”
3. “Biotexnologiya: ilmiy amaliy va uslubiy asoslari” Davronov Q. Toshkent -“Patent Press”-2008.
4. <https://uz.warbletoncouncil.org/in-vitro-2429>
<https://kompy.info/transgen-osimliklar-yaratish-texnologiyasi-kallus->

toqimasi.html?page=3

5. <https://zenodo.org/record/6507823>
<https://hiddenshell.ru/uz/ispolzovanie-metodov-in-vitro-v-selekcii-rastenii-klyuchevoi-etap/>

6. https://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_1/868-878.pdf

7. Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. O'zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) “Fan, ta’lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari to’plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).

8. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с